

QAYRAG'OGH (ULMUS) TURKUMI

Gulshan Nurmatova Jumageldiyevna

E-mail: gulshannurmatova@gmail.com

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

Abdurayimova Mujgona Abdujalilovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

E-mail: mujgonaabdurayimova6@gmail.com

Mamarajabov Samandarbek Faxriddinovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

E-mail: s.f.mamarajabov@gmail.com

Annotatsiya: Qayrag'och urug'idan yaxshi ko'payadi, ildizidan bachkilaydi. Qurg'oqchilikka chidamli. Uning shox-shabbasi ancha chiroyli. Uni joylami ko'kalamzorlashtirishda, ayniqsa, qurg'oqchil hududlarda ekish tavsiya etiladi. Shaharlarda, parklarda, ihota o'rmonlarida ko'plab ekiladi. Qayrag'och ko'kalamzorlashtirish maqsadida ilgaridan ekilib kelinadi. Respublikamizda issiq va quruq iqlimga chidamli bo'lganligi uchun yuqori baholanadi. Yog'ochi silliq bo'lib, silliq qayrag'ochnikiga o'xshaydi. Undan duradgorlikda, mashinasozlikda, mebel ishlab chiqarishda foydalaniladi. O'rmonshunoslik ishlarida kam qo'llaniladi. Yog'ochi o'zakli, qattiq, pishiq, egiluvchan bo'lib, yaxshi yorilmaydi. U duradgorlikda, mashinasozlikda ko'p ishlatiladi. Eng yaxshi o'tin bo'lib hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Tik qomatli qayrag'och, Amerika qayrag'ochi yoki Oqqayrag'och, Sariqqayrag'och, Tog'qayrag'och, Bujunqayrag'och, Sada qayrag'och,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7650715>

Bu turkumning vakillari daraxt, ba'zan buta, po'stlog'i chuqur yorilgan, qo'ng'ir rangda bo'lib, ayrim turlarida u ajralib to'kilib turadi. Novdasi ba'zan tukli, ba'zan tuksiz bo'ladi. Kurtaklari novdada qiya joylashadi. Simpodial tipda shoxlanadi, novdasi bo'g'imli, barglari ikki qator bo'lib navbat bilan joylashadi. Ular oddiy tuzilgan, kuzda to'kilib ketadi, ko'pchilik turlarida barg plastinkasining cheti tishchali, ayrim turlarida uchki qismi bo'lakli yoki yirik tishchali.

Ular barg yozishdan oldin gullaydi, shamol vositasida changlanadi. Gullari o'tgan yilgi novdalarining yon kurtaklaridan rivojlanadi. Ular ikki jinsli. Mevasi may yoki iyun oyining boshlarida yetiladi. U yassi yong'oqcha bo'lib, pardasimon qanotchasi bor. Urug'i yassi, endospermasiz, unib chiqish xususiyatini tez yo'qotadi. Ildizi o'q ildiz bo'lib, dastlabki vaqtlarda yaxshi rivojlanmay, so'ng rivojlanib, yerga juda chuqur kiradi va baquvvat ildiz tizimi hosil qiladi. Bular to'nkasidan yaxshi ko'karadi. Ayrim turlari ildizidan bachkilaydi. Yog'ochi o'zakli, qattiq, pishiq, egiluvchan bo'lib, yaxshi yorilmaydi. U duradgorlikda, mashinasozlikda ko'p ishlatiladi. Eng yaxshi o'tin bo'lib hisoblanadi.

Qayrag'ochning turlari Kavkaz va Qrimning o'rmon va o'rmondasht mintaqalarida tarqalgan. Ayrim turlari vodiylarda, unumdor tuproqli yerlarda o'sadi. Qurg'oqchilikka chidamli. MDH ning Yevropa qismidagi cho'llarda, dasht mintaqasida ham ko'p ekilgan. Ulaming ayrimlari bu sharoitda tez o'sadi. Katta yoshga kiringach, sekin o'sa boshlaydi, kasallanadi va tez qurib qoladi. Quyida ayrim turlari ustida to'xtalib o'tamiz.

Tik qomatli qayrag'och (*Ulmus procera* Sabisb.) daraxt bo'lib, bo'yi 15-16 m ga, diametri 60-70 sm ga yetadi. Tanasi sershox bo'lib, sharsimon shox-shabba hosil qiladi. Novdalari qo'ng'ir qizil, xirarangda, ayrim shakllarida qizil-sarg'ish rangda. Tanasi va novdasining po'stlog'i bo'yiga va ko'ngdalangiga yorilgan, po'kakli o'siqlari bor, tuksiz yoki tukli. Yosh davrida po'stlog'i silliq yoki g'adir-budir. Novdasi ingichka, kalta bo'lib, mayda kurtaklari ko'p, masalan, bo'yi 5 sm li novdasida 7-8 ta kurtak bo'lishi mumkin. Ular tuxumsimon yoki oval shaklda. Bo'yi 1,5-4 mm. Tangachalari qoramtir, qizil-qo'ng'ir rangda. Cheti tekis tuksiz, yaltiroq, kul rangli tukli. Barglari oddiy tuzilgan, keng lansetsimon, yon tomonlari notekis, o'tkir uchli. Tubi yuraksimon, cheti ikki qator tishchali, yuz tomoni to'q yashil tuksiz, silliq yoki g'adir-budir, orqa tomoni so'galli bo'ladi. Plastinkasining bo'yi 10 sm, eni 6 sm ga yaqin. Barg bandi ingichka, bo'yi 1 sm, tuksiz yoki tukli.

Bu qayrag'ochning yog'ochi sarg'ish, qattiq, og'ir, o'zagi qo'ng'ir rangda. Undan qurilishda va duradgorlikda hamda o'tin sifatida foydalaniladi. Po'stlog'i terini oshlash uchun ishlatiladi. U asosan Yevropada o'sadi, uning har xil shox-shabbali shakllari bo'lib, Markaziy Osiyo respublikalarida ko'p ekiladi. Bu qayrag'och turi qurg'oqchilikka va issiqqa chidamli, uni ko'cha va parklarga ekish tavsiya etiladi.

Amerika qayrag'ochi yoki Oqqayrag'och (*Ulmus americana* L.) nihoyatda katta daraxt bo'lib, bo'yi 40 m ga yaqin. Uning shox-shabbasi stakansimon shaklda. Yog'ochidan chambarak, g'ildirak, egar va turli asboblari uchun dasta ishlanadi. Po'stlog'idan mahalliy

hindular pishiq arqon yasashda foydalangan. U issiqqa, qurg'ochilikka va shahar sharoitida havoning ifloslanishiga chidamli daraxt. Oqqayrag'och urug'idan va qalamchadan ko'paytiriladi. U Shimoliy Amerikada Buyuk ko'llar atrofida, Kvebekning shimoli-sharqiy qismida o'sadi, 175 yilgacha yashashi mumkin.

Sariqqayrag'och (*Ulmus fulva Michx.*) oqqayrag'ochdan kichikroq daraxt, bo'yi 20 m ga, diametri 1 m ga yetadi. Bir tanali bo'lib, tubidan shoxlaydi. Xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega. Uning yog'ochidan shpal, duk, mayda qayiq, qishloq xo'jaligi asboblariga dasta ishlanadi. Bu qayrag'och ham Shimoliy Amerikada oqqayrag'och tarqalgan viloyatlarda o'sadi. U ko'pincha gollandiya zamburug'i bilan kasallanadi.

Bujunqayrag'och (*Ulmus Uzbekistanica Litv.*) bo'yi 25 m ga, diametri 40-50 sm gacha bo'lgan daraxt. Tanasining po'stlog'i to'q qo'ng'ir rangda, bo'yiga yorilgan. Shox-shabbasi siyrak, oval yoki yumaloq shaklda. Shoxlari sariq -qo'ng'ir rangda, yosh novdalari yashilqo'ng'ir rangda, tuksiz, lekin erta bahorda uzun tukli bo'ladi. Kurtaklari tuxumsimon, uchi o'tkir, tuksiz, qo'ng'ir-g'izg'ish rangda, bo'yi 3mm gacha. Barg bandi tukli. Bo'yi 5-7 mm, plastinkasi oval yoki teskari tuxumsimon, cheti qator tishchali. Barg plastinkasining bo'yi 5-10 sm, eni 3-5 sm, yon tomirlari 10-13 tadan, ulardan 2-3 tasi shoxlanadi. Plastinkasining yuz tomoni to'q yashil, tuksiz, silliq, orqa tomoni yashil, tomirlari yakka-yakka joylashgan uzun tukchali. Gulkurtaklari bandsiz, teskari tuxumsimon, bo'yi 10-15 mm, tubi tor ponasimon, cheti tuksiz bo'ladi. Bu qayrag'och urug'idan yaxshi ko'payadi, ildizidan bachkilaydi. Qurg'ochilikka chidamli. Uning shox-shabbasi ancha chiroyli. Uni joylami ko'kalamzorlashtirishda, ayniqsa, qurg'ochil hududlarda ekish tavsiya etiladi. Shaharlarda, parklarda, ihota o'rmonlarida ko'plab ekiladi.

Silliqqayrag'och (*Ulmus laevis Pall.*) katta daraxt, bo'yi 35 m ga, diametri 1 m ga yetadi. Po'stlog'i to'q jigarrangda, yupqa, po'st tashlab turadi. Yosh novdasi tukli, shoxi ingichka silliq, yaltiroq, konussimon, ikki xil rangli tangachalari bor. Ulaming cheti tubiga nisbatan qoramtirroq, barglari to'q yashil rangda, bandli oval shaklida, cheti ikki qator tishchali, uchi o'tkir, yuz tomoni tuksiz, orqa tomoni esa tukli bo'ladi. Navbat bilan joylashadi. Yon tomirlari ba'zan shoxlagan bo'ladi. Bu xususiyatlari bilan u bujun qayrag'ochdan farq qiladi. Mevasi uzun bandda to'da bo'lib osilib turadi. Bandi qanotchasidan 2-5 marta uzun. Qanotchasi oval shaklida, cheti kiprikli, uchki tomoni chuqur o'yi. Yong'ochasi qanotchani markazida joylashadi. Urug'i unish xususiyatini tez yo'qotadi. Shuning uchun yig'ib olingan urug'lari tezda sepiladi. Ular 10-15 kunda unib chiqadi. Katta daraxtning ildiz tizimi yerga chuqur kiradi. To'nkasidan yaxshi ko'karadi. Ezilgan yoki zararlangan ildizlaridan bachkilaydi.

Qayrag'och o'rmon yoki o'rmon-dasht mintaqasida yaproqli yoki ninabargli hamda keng bargli aralash o'rmonlarda o'sadi. MDH da Kavkazda, Skandinaviyada, Angliyada va O'rta Yevropada o'sadi. Bu qayrag'och sovuqqa chidamli bo'ladi, soyasevar daraxtlar orasida ikkinchi yarusda o'sadi. Nam va unumdor yerlami xohlaydi, zambrug' kasalligi bilan zararlanadi. Yog'ochi o'zakli, qattiq egiluvchan, qo'ng'ir kul rangda, o'zagining tevaragi tiniq sariq rangda bo'ladi. U duradgorlikda, mashinasozlikda, xomut, g'ildirak halqasi, chana yasashda ishlatiladi. Qayrag'och yaxshi soya beradigan chiroyli shoxshabbasi bilan diqqatni jalb etadi. U parklarda ko'p ekiladi. Unumdor yerlarda juda katta bo'lib o'sadi. Issiqqa, qurg'ochilikka chidamli. Bu qayrag'och ko'kalamzorlashtirish maqsadida ilgari ekilib

kelinadi. Respublikamizda issiq va quruq iqlimga chidamli bo'lganligi uchun yuqori baholanadi.

Tog'qayrag'och (*Ulmus scabra* Mill.) katta daraxt, bo'yi 30 m, diametri 2 m gacha shox-shabbasi keng qalin. Po'stlog'i chuqur yorilgan, qo'ng'ir rangda yosh novdalari sarg'ish tuk bilan qalin qoplangan, kurtaklari to'q jigarrang tangachalar bilan qoplangan boiib, ular ham sarg'ish tukli. Barglari yirik, oval yoki cho'ziq, teskari tuxumsimon, barglarining cheti ikki qator o'tkir tishchali, yuz tomoni g'adir-budir, orqa tomoni dag'al tukli. Tuklari, ayniqsa, tomirlarida ko'p, barg bandi kalta, 0,5 sm ga yaqin. Gullari kalta bandli yoki bandsiz, to'da-oto'da boiib joylashadi. Urug'i unib chiqish xususiyatini tez yo'qotadi. Shuning uchun yig'ib olingandan so'ng uni tezda sepish zarur. Bu qayrag'och to'nkasidan yaxshi ko'karadi. Ildizidan bachkilaydi. Qayrag'och MDH ning Yevropa qismida, Qrim va Kavkazda, o'rmon va o'rmondasht mintaqalarida o'sadi. Tog'larda dengiz sathidan 1500 m gacha balandga ko'tariladi. Sovuqqa chidamli, u soyaga ham chidamli bo'lganligidan eman va qoraqarag'ay o'rmonzorlarida yaxshi o'sadi. Unumdor, semam o'rmon va bo'z tuproqli yerlarda o'sadi. Yog'ochi silliq bo'lib, silliq qayrag'ochnikiga o'xshaydi. Undan duradgorlikda, mashinasozlikda, mebel ishlab chiqarishda foydalaniladi. O'rmonshunoslik ishlarida kam qo'llaniladi. Respublikamiz sharoitida qurg'oqchilikka, sovuqqa va turli kasalliklarga chidamli. Uni turar joylarni ko'kalamzorlashtirish maqsadida ekish tavsiya etiladi.

Sada qayrag'och (*Ulmus densa* Litw.) katta daraxt, shox-shabbasi keng, qalin piramida shaklida, po'stlog'i yorilgan qora rangda, barglari qalin, cho'zinchoq, tuxumsimon, cheti ikki

qator tishchali. Ushbu qayrag'och turi eng manzarali qayrag'och turlaridan biri hisoblanadi, uzoq o'tmishdayoq bu tur ko'kalamzorlashtirish maqsadlarida shahar va qishloqlarga ko'plab ekilgan. Bu qayrag'och Markaziy Osiyoda tog' daryolari vodiysida ham uchraydi. U bog'larda katta ariqlar bo'yida ekiladi. Qurg'oqchilikka chidamli daraxt. MDH ning Yevropa qismining janubiy hududlariga ham ekish mumkin. Qayrag'ochning **Ulmus foliacea Gilib, Ulmus pumila L., Ulmus suberosa Moench., Ulmus pinnato-ram osa Dieck., Ulmus Androssovii Litv.** kabi turlaridan ham o'rmonchilikda va ko'kalamzorlashtirishda keng foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ya. X. YULDASHOV „KO‘CHATCHILIK VA GULCHILIK ISHLISH‘ Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma TOSHKENT «DAVR NASHRIYOTI» 2013
2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0AAAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0AAAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Buztwd0AAAAJ&authuser=1&citation_for_view=Buztwd0AAAAJ:qjMakFHDy7sC
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7115076>
6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7131539>
7. E.T. Berdiyev , X.F.Xamroev „Dendralogiya”Uslubiy ko'rsatma Toshkent 2016.
8. Khaitovna PM, Faksriddinovich MS Technology of growing cauliflower // Texas Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - T. 6. - S. 8-10.